

ХИЗМАТ ИТЛАРИНИ УМУМИЙ МАШҚ КУРСИГА ЎРГАТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ (БОЖХОНА ОРГАНЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ КИНОЛОГИЯ МАРКАЗИ МИСОЛИДА)

Каримжонова Мунаввар Ибрагимовна

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги хузуридаги
Божхона қўмитасининг Божхона институти “Иқтисодий ва ижтимоий фанлар”
кафедраси доценти, и.ф.ф.д (PhD), божхона хизмати полковниги
KMI23021967@gmail.com.

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимида кинология хизматининг аҳамияти, жумладан, божхона органлари тизимида миллий кинология марказининг ўрни ва хизмат фаолияти, хизмат итларини умумий машқ курсига ўргатиш методологиясини илғор халқаро тажрибалар асосида ташкил этиш ва такомиллаштириш масалалари ёритилган. Шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хизмат итларининг тайёрлашда ўқув-ўргатув жараёнини ривожлантириш ва янги инновацион методологияларни жорий этиш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар келтирилган.

Таянч сўзлар: божхона фаолияти, кинология хизмати, кинология, хизмат итлари, умумий машқ курси, ит зотлари, ўргатиш усуллари, новербал усул, кўникма шакллантириш.

Abstract: In this article, the importance of canine service in the system of law-enforcement bodies of the Republic of Uzbekistan, including the role and service activities of the national canine center in the system of customs bodies, organization of the methodology of training service dogs to a general training course based on advanced international experiences and improvement issues are highlighted. Also, scientific proposals and recommendations are given for the development of the educational process and the introduction of new innovative methodologies in the training of service dogs for law enforcement agencies.

Keywords: customs activity, canine service, canine, service dogs, general training course, dog breeds, training methods, non-verbal method, skill formation.

КИРИШ

Божхона органлари тизимида ҳам бир қатор ислохотлар амалга оширилиб келинди. Ташқи иқтисодий фаолият соҳасида давлат хизматларининг шаффофлигини ва улардан эркин фойдаланиш имкониятини, мамлакатнинг иқтисодий манфаатларини ҳисобга олган ҳолда, экспорт-импорт

операцияларининг мутаносиблигини таъминлаш тадбиркорлик фаолиятини жадал ривожлантириш, инвестиция ва экспорт салоҳиятини ошириш, аҳолининг турмуш шароити ва сифатини яхшилашнинг энг муҳим шартлари ҳисобланади. Шунингдек, божхона фаолияти самарадорлигини ошириш, миллий иқтисодиётни ҳимоя қилиш, контрабанда ва контрафакт маҳсулотларни олиб киришнинг олдини олиш вазифаларини самарали бажариш ҳамда қонун йўли билан таъқиқланган товарларнинг яъни қурол-яроғ, портловчи, наркотик моддаларни ноқонуний равишда мамлакатимиз ҳудудига олиб кирилиши ва ундан олиб чиқилишининг олдини олиш борасида Давлат божхона органлари тизимида Миллий кинология хизмати катта ўрин тутаети.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, замон талабидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон миллий кинологиясида кинологларни тайёрлашда халқаро тажрибалар асосида янги инновацион технологияларни қўллаш орқали хизмат итларини тайёрлаш жуда муҳим ва долзарб бўлган масалалардан биридир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида” 2020 йил 5 июндаги ПФ-6005-сон Фармониға мувофиқ [1] Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг Миллий кинология марказида кинологларни тайёрлаш, хизмат итларини ўргатиш ва сотиш, шунингдек, жисмоний ва юридик шахсларға ветеринария соҳасида пуллик хизмат кўрсатиш соҳасидаги фаолиятни ҳуқуқий тартибға солиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 январдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг Миллий кинология маркази фаолиятини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш тўғрисида”ги 21-сон қарори қабул қилинган[3].

Ушбу қарорлар асосида Миллий кинология маркази олдиға божхона органларида кинология хизматини такомиллаштириш, Марказда наслчилик ишлари самарадорлигини тубдан ошириш, кинологлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, хизмат итларини тайёрлаш ҳамда ушбу йўналишда кадрлар салоҳиятини юксалтириш, шунингдек, мазкур соҳада самарали халқаро ҳамкорликни амалға ошириш бўйича биринчи галдаги устувор вазифалар белгиланди[3].

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ.

Жаҳонда кинологларни тайёрлаш ва улар томонидан хизмат итларини бошқаришға ўргатишнинг халқаро тажрибалари шуни кўрсатадики, жумладан, 2007 йилда қабул қилинган Исроил давлати тажрибаси мавжуд бўлиб, уларнинг ўзига хос услуб (метод)лари қўлланилмоқда.

Германияда XIX аср охирларида немис овчаркаларнинг янги зоти яратилган.

Германиялик машхур ҳарбий ротмистер Макс Эмиль Фредерик фон Штефаниц 1899 йилда “Немес овчаркалари Жамияти”да илк бора немис овчаркаси зотини яратишида янги стандартлари қабул қилинишида ва улар зотларини такомиллаштириш борасида улкан ҳисса қўшган [4].

Россиялик бир қатор олимлар В.П.Васильев, Л.В.Крушинский, И.П.Павлов, Е.Н. Мычко, Беленький В.А, Н.П. Дьяченко, И.В, Новикова, В.И.Давыденко, А.П Беднарлар томонидан итларнинг зотлари, уларнинг биологик тузилиши, асаб тизимлари ҳамда уларни тайёрлаш борасида ҳамда Т.О.Бунькова [6] А.А.Вотинов, С.Л. Бобырь, П.С. Осиповлар томонидан ҳарбий итларни тайёрлаш асослари, Л.Ю.Денисова, В.С. Дорофеев, В.А. Демьянов, Дон Сильвия-Стасиевич ва Ларри Кейлар [4] томонидан эса кинологларни тайёрлашда касбий тайёргарлигини такомиллаштириш масалаларида илмий тадқиқот ишлари олиб борилган.

Шунингдек, замонавий рус олимлари Р.С. Belkin, В.Т. Bezlepkin, А.І. Vinberg, E.V. Garitovskaya, V.N. Grigoryev, С.В. Gurdin, Yu.T. Tree-gin, P.P. Ishchenko, V.N. Махов, М.Р. Polyakov, M.V. Saltevskiy, V.I. Staro-voitov, E.A. Semenov, Л.Ю. Денисовалар [6] томонидан Россияда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларида кинологлар фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини аниқлаш ва такомиллаштириш борасида илмий тадқиқот ишлари олиб борилган.

Ўзбекистонлик олим, иқтисод фанлари доктори, профессор Р.А.Турапов [6] томонидан Ўзбекистон Республикасида божхона фаолиятини самарадорлигини ошириш услубияти, ҳолати, асосий йўналишлари бўйича ўз тадқиқотларини олиб борган.

Мамалакатимизда олиб борилаётган туб ислохотлар заминида барча соҳалар каби, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда ҳам жумладан, кинология йўналишида соҳа фаолиятига хизмат итларини тайёрлашда янги инновацион технологияларни жумладан масофадан бошқариш амалиётини ўқув-ўргатув жараёнларига қўллаш методологияларини такомиллаштириш масалалари долзарб вазибаларга айланган.

Бу борада божхона органлари тизимида амалга оширилаётган туб ислохотлар негизида инсон омилсиз рақамлаштириш асосида коррупциядан ҳоли тизимга айлантириш масалалари бош мақсад қилиб белгиланган.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 апрел кунисидаги “Божхона маъмуриятчилигини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-122-сон Фармонида 2022-2023 йилларда божхона органлари хизмат фаолиятида божхона расмийлаштируви жараёнларини рақамлаштириш бўйича йўл харитаси 2- иловага мувофиқ

тасдиқланган. Жумладан Давлат божхона қўмитаси Миллий кинология маркази фаолиятида кинология ва ветеринария хизматларидаги жараёнларни рақамлаштириш бўйича “Рақамли кинология” ахборот тизимини яратиш вазифалари белгиланган[2].

ТАҲЛИЛ ВА МУҲОКАМАЛАР

Таъкидлаш жоизки, Давлат божхона қўмитасининг Миллий кинология марказида бугунги кунда қуйидаги йўналишлар бўйича хизмат итлари тайёрланиб келинмоқда (1-расм).

1-расм. Миллий кинология маркази томонидан хизмат итлари тайёрлаш бўйича йўналишлари²⁷

Шунингдек, Миллий кинология марказида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг хизмат фаолиятида фойдаланиш учун хизмат итларини махсус йўналишга масофадан бошқаришга ўргатиш методологиясини яратиш борасида илмий-амалий ишлари олиб борилмоқда. Ушбу методологияни яратиш ва ўқув-ўргатув жараёнига тадбиқ этиш борасида бир қатор олимларнинг методологиялари ҳамда хизмат итини масофадан бошқаришга ўргатиш методларини аниқлашда ит зотларини танлаш борасида жаҳон тажрибалари ўрганилган.

²⁷ Маълумотлар асосида муаллифлар ишланмаси.

Машхур рус олимлари И.П.Павлов ҳамда Л.В.Крушинский таълимотлари асосида улар табиатининг физиологик асослари - ҳаёт жраёнлари, ҳатти-ҳаракатлари, психологик омиллар-инстинкт ва рефлекслар ҳамда олий асаб фаолиятлари ўрганилди ва таҳлил қилинди. Натижада ушбу итларда идрок қилиш қобилияти қанчалик юқори даражада бўлса, асабий зўриқишларга учраши хавфи шунчалик юқори бўлар эканлиги аниқланди.

Шу боис, хизмат итини ҳар қандай йўналишларда ўргатишда энг аввало умумий машқ курсларини пухта ўргатишни тақозо этади. Бу борада Божхона органлари Миллий кинология марказида хизмат итларини умумий машқ курсига ўргатиш методологияси мавжуд бироқ янги инновацион технологияларни қўллаш асосида махсус йўналишларга тайёрлаш методологиясини илғор хорижий тажрибалар асосида такомиллаштириш мақсадга мувофиқ.

Бугунги кунда божхона постларида махсус тайёрланган хизмат итларидан муваффақиятли фойдаланиб келинмоқда ҳамда, улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида замонавий технологияларни жорий этиш ва қўллаш ишлари ташкил этилган.

Кузатишлар натижасида шу нарса аниқланганки - итлар бир қатор ҳаддан ташқари қимматли туғма сифатларга эга бўлади. Улар узоқ ва тез чопа олиши мумкин бўлиб, бу хусусият итдан турли хил хизматларда фойдаланишда жуда муҳим ҳисобланади шунингдек, итлар ўз жойини тез ёдда сақлайди ва янги шароитларга жуда енгил мослашади.

Хизмат итларини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимига хизмат фаолиятида фойдаланиш учун махсус йўналишлар бўйича (қурол-яроқ, портловчи ва наркотик моддалар, валюта қимматликлари ва бошқалар) тайёрлашда юқорида келтирилган олтин қодалар асос қилиб олишни талаб этади.

Таъкидлаш жоизки, хизмат итини бошқариш ва уни муваффақиятли ўргатишнинг асосий шартларидан бири – бу ит билан кинолог ўртасида тўғри ва мустаҳкам алоқа ўрнатишдир. Алоқа ўрнатишдан асосий мақсад итни ўз эгасига ишонтириш ва унга кўникиришдир. Бунинг учун ўргатувчи доимо ўзига бириктирилган хизмат итини тўғри сақлаши, парваришлаши ва озуқалантириши керак бўлади. Алоқа ўрнатишда ўргатувчи итга эҳтиёткорлик билан муомала қилиши, кўполлик билан уни кўрқитиб қўймаслиги, лекин ўзининг буйруқларини итга қатъий ва аниқ бажартириши лозим бўлади.

Шу боис, бизнинг фикримизча хизмат итларини умумий машқ курсига ўргатишда қуйидаги методология асосида босқичма-босқич ўргатиб бориш мақсадга мувофиқдир (1-расм).

2-расм. Кинолог ва хизмат ити ўртасида алоқа ўрнатиш методи²⁸

Ушбу методда хизмат итлари умумий машқ ва махсус машқ курси курсига ўргатиш жараёнида хизмат итида яшириб қўйилган буюм ёки моддани қидириб топишда унинг модда ва бумларга тегиши, тишлаши каби камчиликлар аикланган ҳамда уни қайта қидирувга йўналтиришда хизмат итига овоз ва ишоралар орқали йўналтириб амалий машғулотлар олиб борилган.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Юқорида келтирилган маълумот ва таҳлиллар шуни кўрсатдики, бизнинг фикримизча хизмат итларини айнан махсус машқ курси кўникмалари бўйича амалий машғулотларида яъни моддани қидириб топганида белги беришга ўргатиш жараёнида, унинг топилган моддага тегиши, тишлаши каби камчиликларини хизмат итини бошидан қайта қидирувга йўналтириш орқали новербал (овоз ва ишоралар билан таъсир этмасдан) усулда камчиликларини бартараф этиш мақсадга мувофиқ.

Натижада хизмат итларини умумий ва махсус машқ курси бўйича тайёрлаш натижасида хизмат итларининг турли объектларни қидирув жараёнида уларга актив равишда зарар етказмаслик ҳолатлари камаяди.

Шунингдек, умумий ва махсус машқ курси кўникмалари бўйича яширилган моддани қидириб топганда белги беришга ўргатиш жараёнида, хизмат ити актив усулда белги берганда, уни новербал усулда камчиликлари бартараф этиш

²⁸ Ўқув-ўргатув машғулотлари асосида муаллиф ишланмаси.

орқали кейинги машғулотларда хизмат итида ушбу камчиликлар такрорланмаслигига ҳамда аста-секин йўқолиб боришига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида” ПФ-6005-сон Фармони. 2020 йил 5 июндаги.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Божхона маъмуриятчилигини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-122-сон Фармони. 2022 йил 27 апрель.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг Миллий кинология маркази фаолиятини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш тўғрисида”ги 21-сон қарори. 2021 йил 18 январь.
4. Макс Эмиль, Фредерик фон Штефаниц. “Олтин қоидалар”.
5. Степанов В. “Все о дрессировке собак” Масква, 2020 г.
6. М.Каримжонова, Ф.Қаҳҳоров, М.Алиев ва бошқалар. “Қуролланган жиноятчиларни ушлаш ва зарарсизлантиришда хизмат итларини турли тўсиқлардан ўтишга ўргатиш асослари” ХФУ ўқув қўлланма. Божхона институти босмахонаси. 2022 й.
7. Дон Сильвия-Стасиевич ва Ларри Кей. Дрессировка без наказания.- Москва:Экмо, 2021.-352 с.